

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
HELLYATUNISA
NIM. 180101110229**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari mengamati spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodiditasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak. Berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada)
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Menurut (Campbell, 2003) tumbuhan berbiji terbuka “Pinophyta” atau biasa disebut Gymnospermae (bahasa Yunani, Gymnos= ‘telanjang’, dan Sperma= ‘benih’ atau ‘biji’) merupakan salah satu Divisi dari tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Tumbuhan berbiji terbuka memiliki biji yang terbuka karena tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah (ovarium). Akibat dari tumbuhan ini tidak mengalami pembuahan ganda. Bakal bijinya terbuka dan terdapat pada permukaan daun buah (megasporofil). Pada umumnya berupa tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam bentuk perawakan (habitus). Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya (bunga mereduksi menjadi kantong serbuk sari dan bakal biji), sporofil terpisah-pisah membentuk strobillus jantan dan strobillus betina (Spermatophyta).

Menurut (Pertiwi, 2020) sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan sisik runjung atau pada

tangkai di antara daun-daun. sebagai banjangan dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah atau struktur bunga yang lain. Menurut (Tjitrosoepomo, 2007) Pynophyta mempunyai sistem akar tunggang dan batang tegak lurus atau bercabang-cabang. Akar dan batang berkambium, sehingga selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Strobillus atau kerucut mengadakan 2 daun buah (tempat menempel bakal biji), yaitu makrosporangium dan mikrosporangium yang terpisah satu sama lain. Penyerbukan hampir selalu dengan bantuan angin. Serbuk sari langsung jatuh pada bakal biji, dengan jarak waktu penyerbukan sampai pembuahannya relatif panjang. Sel kelamin jantan umumnya berupa spermatozoid yang masih bergerak dengan aktif.

Menurut (Sudarsono, 2005) mengungkapkan perbedaan Pinophyta dengan Magnoliophyta dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: fertilisasi sempurna, xylem tidak mempunyai pembuluh trakea, floem tidak mempunyai sel pengantar, gametofit betina ada yang terdiri dari banyak sel atau nukleus, gametifit betina mempunyai arkegonium kecuali pada Gnetum dan Welwtschia, sebagian besar merupakan tumbuhan berkayu. Pinophyta mempunyai 500 atau lebih spesies yang terdiri 61 Genus dan 9 atau 11 Family. Pengklasifikasian Pinophyta sebagai berikut:

1. Kelas Cycadophyta

Tumbuhan anggota kelas ini tubuhnya berkayu, menyerupai palem dan atau tidak sedikit brercabang. Sporofil tersusun dalam stobillus berumah 2 (dalam 1 stobillus terdapat 1 alat kelamin). Strobillus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Kelas ini hanya mempunyai 1 bangsa, yaitu Cycadales dan 1 suku, yaitu Cycadaceae. Contohnya: adalah pakis haji (*Cycas rumphii*) dan *Dioon* sp (hidup di Amerika).

2. Kelas Ginkgophyta (Ginkgoinae)

Anggotanya berupa pohon dioceus (berumah 2), mempunyai tunas panjang dan pendek, daunnya bertangkai panjang membentuk kipas. Maksorporofil (benang sari) tidak banyak daun dan susunan bijinya berdaging dan kulit

dalamnya keras. Kelas ini terdiri atas bangsa Ginkgoales dan suku Ginkgoaceae. Contohnya adalah *Ginkgo biloba*.

3. Kelas Coniferophyta

Ciri utama kelas Coniferae adalah adanya tajuk kerucut (Coniferae berasal dari kata Conus= kerucut, dan Ferein= mendukung). Anggotanya dapat berupa semak, perdu, atau pohon. Daun-daunnya berbentuk jarum, sehingga sering disebut pohon jarum. Tumbuhan ini berumah dua, tetapi ada juga yang berumah satu. Kelas Coniferae terdiri dari beberapa ordo, antara lain ordo Araucariales, ordo Podocarpaceae, ordo Cupressales, dan ordo Pinales. Ordo-ordo tersebut umumnya disusun oleh satu suku. Contoh anggota ordo Araucariales adalah *Agathis alba* (Araucariaceae), contoh anggota ordo Podocarpaceae adalah *Podocarpus imbricata* (Podocarpaceae), dan contoh anggota ordo Pinales adalah *Pinus silvestris*, *Abies nordmanniana*, dan *Pinus merkusii* (Pinaceae). Ordo Cupressales terdiri dari dua suku, yaitu Taxodiaceae (contohnya *Sequoia gigantea*) dan famili Cupressaceae contohnya *Juniperus communis*.

4. Kelas Gnetophyta

Ciri Gnetinae adalah batang berkayu (dapat bercabang atau tidak), bunga berkelamin tunggal, dan pembuahan terjadi melalui pembentukan buluh serbuk sari. Kelas ini terdiri atas 3 ordo, yaitu ordo Ophardrales, ordo Gnetales, ordo Welwitschiales. Contoh anggota ordo Gnetales adalah melinjo (*Gnetum gnemon*) yang merupakan anggota suku Gnetaceae. Tumbuhan yang banyak dibudidayakan ini umumnya memiliki stobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (berumah satu). Contoh anggota ordo Welwitschiales adalah *Welwitschia bainesii* (welwitschiaceae).

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar
- d. Cabang akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar
- d. Cabang akar

(Sumber: Yanto, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Permukaan batang
- d. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Permukaan batang
- d. Pangkal batang

(Sumber: Taslim, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Yanto, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mikrosporofil strobilus jantan
- b. Sisik strobilus jantan
- c. Megaspora strobilus betina
- d. Ovulum srobilus betina

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mikrosporofil strobilus jantan
- b. Sisik strobilus jantan
- c. Megaspora strobilus betina
- d. Ovulum strobilus betina

(Sumber: Yanti, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Kurniawan, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Larasati, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

(Sumber: Larasati, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Sisik strobilus betina
- b. Tangkai strobilus betina
- c. Tangkai strobilus jantan

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Sisik strobilus betina
- b. Tangkai strobilus betina
- c. Tangkai strobilus jantan

(Sumber: Larasati, 2017)

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Kurniawan, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Hafidz, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Helaian daun
- d. Pangkal daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Helaian daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Hafidz, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus jantan
- b. Benang sari strobilus jantan
- c. Tangkai strobilus betina
- d. Biji strobilus betina

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Benang sari strobilus jantan
- b. Tangkai strobilus jantan
- c. Tangkai strobilus betina
- d. Biji strobilus betina

(Sumber: Hafidz, 2019)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Endokarpium
- e. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Endokarpium
- e. Biji

(Sumber: Kurniawan, 2018)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan berkas-berkas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain			
5.	Sifat daun			
	Tat letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen	Kasar	Kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain			
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Semu

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber: Steenis, 2003)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk ke dalam habitus tumbuhan perdu. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut berkayu karena pada batangnya tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Pakis haji adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang hidup dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Pakis haji ini memiliki bagian-bagian akar seperti pangkal akar, batang akar, ujung akar, dan cabang akar. Memiliki sistem akar serabut yaitu akar lembaga yang memiliki ukuran yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya.

Pada bagian batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada pakis haji tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang pakis haji adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang kasar dan berkas-berkas daun. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya.

Pada bagian daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk ke dalam daun majemuk menyirip. Tata letak daunnya yaitu roset batang yang berarti jika daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang. Pakis haji adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Memiliki bentuk atau bangun daun garis. Yaitu jika penampang melintangnya pipih dan daunnya berukuran amat panjang. Pada pangkal daun pakis haji yaitu runcing. Ujung pada daunnya runcing, jika kedua tepi ujung daun di kanan dan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Sedangkan pada tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada bagian daunnya terlihat adanya urat atau pertulangan daunnya sejajar. Disebut sejajar karena jika daun mempunyai beberapa tulang-tulang di mana yang terletak di tengah paling besar dan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan arahnya sejajar dengan tulang yang di tengah tadi yang kemudian semuanya bertemu kembali pada ujung daun. Tekstur daun pada pakis haji yaitu seperti perkamen dan licin. Yaitu jika dipegang daunnya tipis tetapi cukup kaku dan licin. Daunnya berwarna hijau.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki bunga. Pada bagian bunga tersebut termasuk ke dalam bunga tidak lengkap. Disebut tidak lengkap karena bunga pakis haji pada bagian strobilus jantan dan strobilus betinanya terletak pada tumbuhan yang berbeda, bukan pada satu tumbuhan. Strobilus jantan ada pada bagian tumbuhan yang jantan dan sebaliknya strobilus betina ada pada tumbuhan betina juga. Strobilus jantan memiliki warna kuning kecokelatan dengan bentuk seperti kerucut dan mikrosporofilnya tersusun secara spiral. Strobilus betina berbentuk seperti keris yang membawa 2 ovulum pada pinggirannya. Bagian yang berbentuk seperti keris tersebut dinamakan dengan megaspora. Strobilus betina pakis haji terletak di bagian aksilar yaitu terdapat di samping batang. Selain mempunyai strobilus betina, tumbuhan betina juga

mempunyai buah. Namun sifat dari buah tersebut termasuk ke dalam buah semu. Yaitu buah yang berasal dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu yang malah lebih menarik. Pakis haji ini mempunyai alat-alat lain yang tidak dimiliki oleh semua tumbuhan misalnya mempunyai duri yang terletak pada bagian tangkai daun. Manfaat dari pakis haji ini adalah biasanya digunakan sebagai tanaman hias, daunnya mempunyai banyak khasiat yang biasanya digunakan sebagai obat diabetes melitus.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) Berdasarkan pengamatan pertama pada pakis haji yang telah diamati habitus pakis haji pohon hampir mirip dengan palma, dan berkayu dengan percabangan monopodial, dimana kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya akan mati kalau terjadi kerusakan, bentuk penampang batang pakis haji adalah bulat (silindris). Daunnya termasuk daun majemuk hal ini ditunjukkan oleh ujung daunnya yang runcing, pangkal daunnya runcing, tepi daunnya rata, pertulangan daunnya sejajar, duduk daun/filotaksis yang dimilikinya adalah roset batang atau roset apikal, bentuk daun seperti pita serupa daun bangun garis, sebagian besar anggota Cycadophyta hidup di daerah tropis dan subtropics.

Menurut (Kimball, 1987) pakis haji termasuk pohon yang distribusi seksnya berumah dua dimana alat kelaminnya yakni strobilusnya terpisah antara jantan dan betinanya. Strobilus jantannya letaknya terminal, sedangkan strobilus betinanya letaknya aksilar, memiliki makrosporofil 1 terletak aksilar sedangkan mikrosporofil letaknya terminal dan memiliki jumlah 1, semua Pinophyta adalah heterostrop, artinya mempunyai dua macam spora, yaitu mikrospora dan megaspore. Ukuran dan letak strobilus pada tanaman bervariasi

Menurut (Pratiwi, 2007) struktur reproduksi pakis haji mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda. Manfaat Pakis

haji bagi manusia ialah sebagai tanaman hias dan juga sebagai obat herbal yaitu obat penyakit diabetes.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas..... **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas **8**
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karang bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom..... **14.**

Cycadaceae

Kunci Determinasi Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a-14.Cycadaceae.....*Cycas Rumphii* Miq.

Menurut (Steenis, 2013) pohon bercabang atau tidak, tinggi 1-6 cm. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal 15 cm, makin ke atas makin menyempit keluar. Benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat orange.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

(Sumber: Steenis, 2003)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan pada pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk ke dalam habitus pohon. Maksudnya pohon pinus terlihat seperti batang pohon yang lengkap dengan bagian-bagian pohon biasanya. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Biasanya batang berkayu ini dimiliki oleh pohon dengan biji belah dua atau dikotil. Selain itu juga pada pohon-pohon dan semak. Pinus adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang hidup dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Bahkan ada juga yang sampai beratus-ratus tahun. Memiliki bagian-bagian akar seperti pangkal akar, batang akar, dan ujung akar. Memiliki sistem perakaran tunggang. Sistem akar tunggang yaitu akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok yang berukuran lebih besar dari yang lain. Akarnya berada di dalam tanah.

Pada bagian batang pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang

pada pinus tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang pinus adalah bulat. Permukaan batangnya beralur. Beralur jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas.

Pada bagian daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk ke dalam daun majemuk karena dalam satu tangkai daun terdapat banyak helaian daunnya. Pinus memiliki tata letak daun tersebar, yaitu tempat duduknya suatu daun atau yang disebut buku-buku batang pada pinus termasuk kedalam tersebar (*folia sparsa*). Pinus adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Pada daun pinus ini memiliki bentuk atau bangun daun jarum. Terlihat serupa dengan bangun paku tetapi lebih kecil dan meruncing panjang. Pada basis atau pangkal daunnya yaitu tumpul biasanya pada bangun daun bulat telur dan jorong. Ujung pada daunnya runcing, jika kedua tepi ujung daun di kanan dan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Sedangkan pada tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada bagian daunnya terlihat adanya urat atau pertulangan daunnya sejajar. Disebut sejajar karena jika daun mempunyai beberapa tulang-tulang di mana yang terletak di tengah paling besar dan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan arahnya sejajar dengan tulang yang di tengah tadi yang kemudian semuanya bertemu kembali pada ujung daun. Ketika memegang bagian daunnya diketahui daunnya memiliki tekstur kasar. Dan memiliki daun yang berwarna hijau.

Pada bagian bunga pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tersebut termasuk ke dalam bunga tidak lengkap. Disebut tidak lengkap karena bunga pinus pada bagian strobilus jantan dan strobilus betinanya terletak pada tumbuhan yang berbeda, bukan pada satu tumbuhan. Strobilus jantan ada pada bagian tumbuhan yang jantan dan sebaliknya strobilus betina ada pada tumbuhan betina juga. Pada strobilus jantannya memiliki warna kuning kecokelatan dengan bentuk agak memanjang sedangkan pada

strobilus betinanya memiliki ukuran agak besar dengan bentuk seperti piramida dan memiliki warna coklat kehitaman. Strobilus jantan terletak di terminal atau ujung batang, sedangkan strobilus betina terletak di bagian aksilar yaitu bagian samping batang. Mempunyai buah, namun sifat dari buah tersebut termasuk ke dalam buah semu. Yaitu buah yang berasal dari bakal buah beserta bagian-bagian lain. Pinus ini memiliki alat-alat lain seperti sisik. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki banyak manfaat misalnya digunakan untuk membuat sabun, cat, parfum, obat-obatan, dan batangnya digunakan sebagai bahan bangunan.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) pinus yang merupakan salah satu dari spesies family Pinaceae. Family Pinaceae merupakan tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung pendek terdapat daun berbentuk jarum. Jarum-jarum dengan satu atau dua berkas pembuluh pengangkutan dan saluran resin. Tumbuhan ini hampir selalu berumah satu strobilus jantan axillar bertangkai yang tersusun dalam suatu spiral dengan dua kantong sari.

Menurut (Kurniawan, 2015) habitus batang pinus terlihat sangat jelas berjenis pohon, karena berbahan kayu yang keras. Bentuk atau segi penampang batang pinus terlihat bulat. Daun pinus terlihat berjenis daun majemuk karena dalam satu daun terlihat dua helaian atau bercabang. Distribusi seks pinus yaitu monoceous, karena dalam satu tumbuhan terdapat strobilus jantan dan betina. Pada strobilus jantan terletak di ujung (terminal) spiral dengan mikrosporofil yang terletak pada ujung (terminal) juga. Mikrosporofil ini terdapat di dalam strobilus dan jumlahnya banyak. Bentuk strobilus jantan berbentuk memanjang. Sedangkan strobilus betina terdapat di ketiak daun (aksilar) dengan makrosporofil yang terletak di ketiak daun pula (aksilar). Jumlah makrosporofil ini berjumlah banyak. Bentuk strobilus betina lebih membulat dan terdapan lekukan-lekukan.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3

3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh 13.

Pinaceae

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1b-2-2b-3-3a-13. Pinaceae.... *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis. Panjang bunga kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk membentuk bulir. Bunga betina berkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris dan sedikit berbangun telur, kerap kali membengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang, panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Gnetophytina
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk ke dalam habitus pohon. Maksudnya pohon pinus terlihat seperti batang pohon yang lengkap dengan bagian-bagian pohon biasanya. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Biasanya batang berkayu ini dimiliki oleh pohon dengan biji belah dua atau dikotil. Selain itu juga pada pohon-pohon dan semak. Melinjo adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang hidup dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Bahkan ada juga yang sampai beratus-ratus tahun. Memiliki sistem perakaran tunggang. Sistem akar tunggang yaitu akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok yang berukuran lebih besar dari yang lain. Akarnya berada di dalam tanah.

Pada bagian batang melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada pinus tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang melinjo adalah bulat. Pada permukaan batangnya lepas kerak dan kasar. Lepas kerak artinya terlepasnya bagian kulit yang mati.

Pada bagian daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki tata letak daun berhadap-hadapan, yang berarti setiap buku daun diduduki oleh dua tangkai daun. Melinjo adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Pada daun melinjo ini memiliki bentuk atau bangun daun jorong jika panjang : lebar = 8:3,5. Pada pangkal daun melinjo yaitu meruncing. Sedangkan ujung pada daunnya meruncing, seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya rata artinya antara

pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping sehingga tampak seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Tekstur daunnya seperti kertas yaitu tipis tetapi cukup tegar. Daunnya berwarna hijau.

Pada bagian bunga melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tersebut termasuk ke dalam bunga tidak lengkap. Disebut tidak lengkap karena bunga melinjo ini pada bagian yang tidak lengkap misalnya kelopak. Mempunyai strobilus jantan dan strobilus betina yang terletak pada tumbuhan yang sama. Pada strobilus betina memiliki warna hijau. Sedangkan pada strobilus jantannya tidak dapat diamati karena belum bisa mendapatkan strobilus jantan tersebut. Strobilus jantan dan strobilus betina terletak di aksilar yaitu pada ketiak daun atau bagian samping batangnya. Mempunyai buah dengan sifat buah sejati tunggal. Termasuk ke dalam buah sejati tunggal, karena buahnya tersebut berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah melinjo juga termasuk ke dalam tipe buah sejati tunggal kering, karena bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit yang kering. Memiliki beberapa lapisan yaitu kulit luar (eksokarpium), kulit tengah (mesokarpium), dan kulit dalam (endokarpium). Pada kulit luar (eksokarpium) memiliki lapisan kulit yang keras seperti kayu. Pada kulit tengah (mesokarpium) juga memiliki lapisan yang keras dan seperti kayu. Lapisan tengah ini juga melekat pada buah melinjo sehingga letaknya sangat dekat dengan bijinya. Sedangkan untuk bagian kulit dalamnya (endokarpium) memiliki warna putih dan agak keras. Pada bagian kulit dalam ini lah bagian yang sering kita makan. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki banyak manfaat misalnya saja daunnya untuk membuat sayur dan bijinya digunakan untuk membuat emping.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) *Gnetum gnemon* merupakan spesies yang berasal dari family gnetaceae dan ordo gnetales. Family gnetaceae memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut suku Gnetaceae merupakan pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang (tetapi

cabang-cabang itu seringkali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang hingga mudah lepas). Daunnya tunggal, duduknya berhadapan, batang mempunyai kambium, fleoterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Bunga majemuk bercabang-cabang dikasial (anak payung menggarpu keluar dari ketiak daun). Reproduksi terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygote yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang

Menurut (Pratiwi, 2007) *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua dioecious, ada individu jantan dan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Menurut (Nugroho, 2006) memiliki tipe percabangan monopodial merupakan batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung. Kuncup lateral tumbuh tetapi pertumbuhannya kurang baik dibandingkan kuncup ujung.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**

4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun rapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b	Tidak hidup dari tumbuhan lain	244
244b	Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249a	Daun jika di patahkan memperlihatkan serabut halus yang menonjol, bunga sangat kecil tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir hijau.....	15

Gnetaceae

Kunci Determinasi Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a- 15. Gnetaceae- *Gnetum gnemon* L.

Menurut (Steenis, 2013) pohon dengan tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, seperti

kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm, karangan bunga 5-8, bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm, bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk pada waktu masak merah tua indah, eliptis atau bentuk bulat terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek, kulit luar berdaging.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada bahan tersebut diketahui bahwa:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk ke dalam kelas Cycadophytina. Memiliki habitus perdu, perioditas tumbuhannya pirenial, sistem akar serabut, pada percabangan batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya berkas-berkas daun. Sedangkan pada sifat daun tat letaknya roset batang, termasuk daun tidak lengkap, bentuk daun bangun garis, pangkalnya runcing, ujung runcing, tepi rata, urat daun sejajar, tekstur seperti perkamen dan berwarna hijau. Termasuk kedalam bunga tidak lengkap, mempunyai strobilus jantan dan betina, dan sifat buahnya semu. Memiliki alat-alat lain seperti duri. Manfaatnya adalah sebagai tanaman hias, daunnya untuk mengobati diabetes melitus.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk ke dalam kelas Pinophytina. Memiliki habitus pohon, periodisitasnya pirenial, sistem akar tunggang,. Sifat batangnya percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan beralur. Sifat daunnya tata letak tersebar, termasuk daun tidak lengkap, bentuknya bangun jarum, pangkal tumpul, ujung runcing, tepi rata, urat daun sejajar, tekstur kasar dan berwarna hijau. sifat buahnya termasuk ke bunga tak lengkap, dengan sifat buah yang semu. Memiliki strobilus jantan dan betina. Memiliki alat-alat lain seperti sisik. Manfaatnya adalah membuat sabun,

cat, parfum, obat-obatan, dan batangnya digunakan sebagai bahan bangunan.

- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk ke dalam kelas Gnetophytina. Memiliki habitus pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang. Sifat-sifat batangnya percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan terlepasnya kerak. Sifat daunnya teta letak berhadapan, daun tak lengkap, bentuk daun bangun jorong, pangkal meruncing, ujung meruncing, tepi rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas, dan berwarna hijau. Sifat bunganya tidak lengkap, memiliki strobilus jantan dan betina serta menghasilkan biji, dan termasuk ke dalam sifaat buah sejati tunggal. Manfaatnya adalah misalnya saja daunnya untuk membuat sayur dan bijinya digunakan untuk membuat emping.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, Neil A. *Biologi Edisi Kelima Jilid II*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Dasuki, Undang Ahmad.. *Fitografi*. Bandung: Pusat Ilmu Hayati ITB. 1992.
- Hafidz. “Tumbuhan Tegakan Di Tempat Pemakaman”, <https://www.google.com/amp/s/hafidzexza.wordpress.com/2019/06/25/tumbuhan-tegakan-di-tempat-pemakaman/amp/>. dalam google.com. 2020.
- Kimball, John W. *Biologi*. Jakarta: Erlangga. 1999.
- Kurniawan, Fredi. “Klasifikasi dan Morfologi Tanaman”, <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman/>. dalam google..com 2020.
- Larasati, Mega Dinda. “Pohon Pinus (*Pinus merkusii*); Hutan Pinus, Habitat, Sebaran, Morfologi, Manfaat, dan Budidaya”, <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya/>. dalam google.com. 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin: UIN Antasari. 2020.

Pratiwi. *Biologi*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Steenis, Van. *Flora*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka. 2013.

Sudarsono, dkk. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang: UM Press. 2005.

Taslim, Teuku. “Pakis Haji”,
<https://www.google.com/amp/busy.org/@teukutaslim/pakis-haji/amp>. dalam google.com. 2020.

Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.

Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004.

Yanto, Uchiadi. “Sikas”, <https://tanahkaya.com/sikas/>. dalam google.com. 2020.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab:

Kelas Cycadopsida merupakan tumbuhan biji terbuka yang biasanya banyak digunakan sebagai tanaman hias, bentuknya seperti pohon kelapa, daun berbentuk pita dengan pertulangan daun sejajar, batang pakis haji tidak memiliki cabang dan susunan akarnya serabut adalah memiliki bentuk seperti paku tiang dengan duduk daun roset, umumnya memiliki daun yang majemuk, kayu lunak, tumbuhan berumah dua (Dioceus), artinya pada satu pohon hanya menghasilkan strobilus jantan atau strobilus betina. Artinya tidak pada satu pohon. Strobillus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Misalnya pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Kelas Pinophytina yaitu tumbuhan biji terbuka dengan berakar tunggang, daun berbentuk jarum dan tidak gugur karena perubahan musim, Anggotanya dapat berupa semak, perdu, atau pohon. Memiliki berkas pengangkut, memiliki bunga yang disebut runjung atau strobilus (strobilus

jantan dan strobilus betina), strobilus jantan dan betina dihasilkan dalam satu pohon sehingga disebut tumbuhan berumah satu (monoceus). Artinya pada satu pohon yang sama. Misalnya pada pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Kelas Gnetopsida memiliki ciri-ciri: berbatang lurus, batang berkayu (dapat bercabang atau tidak), berdaun lebar tipis, bertulang daun menyirip. Batang tumbuhan melinjo tegak dan bisa mencapai 20 meter. Tumbuhan yang banyak dibudidayakan ini umumnya memiliki stobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (berumah satu). Misalnya pada melinjo (*Gnetum gnemon* L.)